

<https://doi.org/10.5281/zenodo.3893229>

УДК 378.14

Чермошенцева Е.Г., Тухватуллина А.В., Залиева Г.И.

Чермошенцева Екатерина Геннадьевна, Одинцовский филиал МГИМО МИД России, 143007, Россия, Московская область, г. Одинцово, ул. Ново-Спортивная, д. 3. E-mail: chermoshenceva.e@odin.mgimo.ru.

Тухватуллина Анжелика Венеровна, Одинцовский филиал МГИМО МИД России, 143007, Россия, Московская область, г. Одинцово, ул. Ново-Спортивная, д. 3. E-mail: anzelikasletova@gmail.com.

Залиева Гюльнар Ильхам кызы, Одинцовский филиал МГИМО МИД России, 143007, Россия, Московская область, г. Одинцово, ул. Ново-Спортивная, д. 3. E-mail: gzaliyeva@gmail.com.

Дистанционное обучение: как сократить дистанцию?

Аннотация. Целью данной статьи служит исследование проблемы социальной дистанции, возникающей в процессе дистанционного обучения и влияющей непосредственно на процесс усваивания информации обучающимся. На сегодняшний день в связи с пандемией COVID-19 данная тема представляется актуальной и требует более глубокого исследования. В статье объясняется важность построения социального чувства сопричастности между преподавателем и учеником, а также методы улучшения социальной коммуникации в процессе онлайн-урока.

Ключевые слова: дистанционное обучение; социальная дистанция; социальная коммуникация; онлайн-занятие; методы преодоления социальной дистанции; методы преподавания.

Chermoshentseva E.G., Tuhvatullina A.V., Zaliyeva G.I.

Chermoshentseva Ekaterina Gennadievna, Odintsovo branch of MGIMO, 143007, Russia, Moscow Region, Odintsovo, Novo-Sportivnaya st., 3. E-mail: chermoshenceva.e@odin.mgimo.ru.

Tuhvatullina Angelika Venerovna, Odintsovo branch of MGIMO, 143007, Russia, Moscow Region, Odintsovo, Novo-Sportivnaya st., 3. E-mail: anzelikasletova@gmail.com.

Zaliyeva Gulnar Ilham kyuzy, Odintsovo branch of MGIMO, 143007, Russia, Moscow Region, Odintsovo, Novo-Sportivnaya st., 3. E-mail: gzaliyeva@gmail.com.

Distance Learning: How to Shorten the Distance?

Abstract. The aim of this article is to consider the issue of social distance that occurs in the process of distance education and directly affects the process of learning information by students. Today, in connection with the COVID-19 pandemic, this topic is relevant and requires more careful research. The article explains the importance of building a social sense of belonging between the teacher and the student, as well as methods for improving social communication during the online lesson.

Key words: distance learning; social distance; social communication; online lesson; methods of overcoming social distance; teaching methods.

Новейшая разновидность вируса COVID-19 внесла серьезные коррективы во многие сферы, в том числе, и систему образования. Учебные заведения столкнулись с проблемой

сохранения учебного процесса, обеспечивая при этом безопасность здоровья преподавателей, студентов и сотрудников. Вузы и школы перенесли учебные курсы в интернет-пространство с целью

предотвратить распространение заболевания.

В связи с этим проблема дистанционного обучения представляется чрезвычайно актуальной. Новые реалии требуют неотложной реакции мирового сообщества, поэтому нам представляется важным обратить внимание на проблемы, возникающие в процессе онлайн-обучения и предложить пути решения этих проблем.

Задача данной статьи заключается в ознакомлении с проблемой социальной дистанции между преподавателями и учащимися в процессе дистанционного обучения. Методологической основой для написания статьи послужили методы анализа, обобщения и синтеза.

Согласно Mehrotra, Hollister и McGahey (2001), дистанционное обучение или дистанционное образование - это не метод обучения будущего, к которому высшее образование должно готовиться, это современная реальность, создающая возможности и вызовы для развития высшего образования [6].

2020 год дал возможность всему человечеству убедиться в правдивости этой фразы. С началом пандемии многие преподаватели были вынуждены покинуть рабочие кабинеты и трансформировать очные уроки в дистанционный онлайн формат. Для некоторых это стало проверкой на прочность и вызовом - за неимением опыта работы в подобной форме обучения, а многие преподаватели с энтузиазмом восприняли вынужденную меру и активно публикуют свои первые записи мини-видео лекций и составленные планы изучения дисциплин, демонстрирующие гибкость дистанционного формата для студентов и школьников.

Размышлять о плюсах и минусах дистанционной формы обучения можно довольно долго.

С одной стороны, дистанционное обучение подходит под критерии эффективности учебного процесса, с точки зрения Брауна и Кокинга, которые утверждали, что эффективные учебные среды формируются в рамках конвергенции четырех перекрывающихся друг друга

«линз»: ориентированность на сообщество, ориентированность на знания, ориентированность на учащихся и ориентированность на оценку [5].

Также возможность получать знания, не тратя при этом время на транспорт с целью нахождения в учебном заведении, составляет существенное преимущество, делающее знание как таковое более доступным в том числе для студентов с ограниченными возможностями.

С другой стороны, вопрос технического оснащения обязывает каждого студента иметь доступ к высокоскоростному интернету, а также девайс, через который будет осуществляться коммуникация с преподавателем и учебными материалами, а также дальнейшее выполнение домашнего задания. Это не всегда осуществимо.

И, конечно, вопрос о заменяющей функции онлайн-обучения в отношении очного остается открытым. В частности, нас интересует аспект социальной коммуникации в условиях дистанционного формата обучения. Рассмотрим более подробно эту проблему.

Опытные преподаватели отмечают, что обучение в онлайн формате воспринимается, как преподавателями, так и самими учениками, как отстраненное, далекое и безличное. В процессе онлайн урока легко забыть про то, что ваши ученики - простые люди, требующие общения как такового, и позволить преподаванию превратиться в набор административных задач и выставление оценок.

Поскольку когнитивные процессы в мозге неразрывно связаны с эмоциональными, социальная связь является необходимым условием обучения и благополучия [1]. Согласно данным последних нейробиологических исследований, становится все более очевидным, что чувство социальной принадлежности к обществу и взаимодействие с ним оказывают глубокое влияние на знания и навыки, которые обучающиеся могут изучать, сохранять и применять [2]. В связи с этим некоторые ученые стали разрабатывать методы, применяемые в онлайн обучении и

увеличивающие социальное взаимодействие учеников и преподавателя.

В одной из статей о дистанционном обучении Флауэр Дарби предлагает следующие пути [4].

Во-первых, преподаватель не должен игнорировать чувства. В течение пары необходимо делать паузы и обращать внимание на то, как себя ощущают студенты, как в эмоциональном отношении, так и в физическом. Необходимо реагировать на эмоции собеседников таким же образом, как если бы занятие проходило в учебном классе.

Во-вторых, преподаватели должны быть более открытыми со своими учениками. Помимо самого предмета преподавания необходимо уделять время на небольшой неформальный разговор со студентами об общих для всех людей проблемах. Это поможет сблизиться и справиться с некоторыми трудностями, в нашем случае, с нелегким периодом пандемии коронавируса.

В-третьих, по мнению Дарби, важно получать так называемый фидбэк от своих студентов: выслушать мнения обучающихся об онлайн - занятиях, предложения по улучшению занятия, а также замечания, касающиеся отрицательных факторов, которые можно исправить. Подобный отклик может быть осуществлен при помощи анонимных опросов. И, кстати, многие вузы и колледжи делают это. Например, в Одинцовском кампусе МГИМО посредством Гугл-форм был проведен опрос студентов и преподавателей на предмет организации и проведения дистанционного обучения. Безусловно, следует понимать, что преподаватель не сможет воплотить в жизнь все корректировки, предложенные студентами, но часть из них, без сомнений, будет полезна для улучшения качества преподавания. Ко всему прочему вовлечение обучающегося в процесс формирования занятия положительно повлияет на социальные отношения.

Еще одним из методов увеличения социальной коммуникации в процессе

дистанционного обучения является использование в полной мере возможностей интернета, что предполагает создание и использование интерактивного медиа контента, включающего в себя видео, аудио, визуальные картинки, лонгриды и т.д. Можно отметить также использование онлайн-платформ для выполнения домашнего задания: обучающиеся могут размещать краткие видео-ответы, видеопрезентации на индивидуальной онлайн-доске для обсуждения. Это позволяет оживить атмосферу занятия и привносит положительные эмоции, что, опять же, сказывается на уровне социального общения.

Таким образом, при помощи использования вышеописанных методов можно компенсировать отсутствие физического контакта с преподавателем, который возможен только в условиях офлайн обучения, а также повысить интерес обучающихся к урокам в онлайн-формате.

В связи с пандемией Covid-19 учебные заведения стали вынужденными перевести традиционное очное обучение в онлайн-режим, тем самым побудив ученых глубже рассмотреть вопрос дистанционного обучения.

Согласно исследованиям, в процессе дистанционного обучения возникает необходимость улучшения социального взаимодействия и более тесного контакта между преподавателем и учеником с целью возместить таким образом отсутствие физического контакта на занятии.

Методы, описанные в статье, а именно: повышенное внимание к чувствам и реакциям обучающихся непосредственно на учебном занятии, краткое неформальное общение на отвлеченные темы, активное включение студентов в разработку структуры и ход занятия, а также использование новейших технологических возможностей интернета позволяют улучшить социальную коммуникацию между преподавателем и обучающимся, а также побудить в студенте интерес к предмету и в целом к формату онлайн-обучения.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Anderman, L. H. Academic and social perceptions as predictors of change in middle school students' sense of school belonging // The Journal of Experimental Education. 2003. 72(1). P. 5-22.
2. Benningfield M. M., Potter M. P., Bostic J. Q. Educational impacts of the social and emotional brain. // Child and Adolescent Psychiatric Clinics. 2015. 24(2). P. 261-275.
3. Cacioppo J. T., Hawkley L. C. Perceived social isolation and cognition. // Trends in Cognitive Sciences. 2009. 13(10). P. 447-454.
4. Flower Darby. How to Recover the Joy of Teaching After an Online Pivot // The Chronicle of Higher Education. URL: <https://www.chronicle.com/article/How-to-Recover-the-Joy-of/248314>
5. John D. Bransford, Ann L. Brown, Rodney R. Cocking. How people learn: brain, mind, experience, and school // National academy press, Washington, D.C. 2000.
6. Mehrotra C. M., Hollister D. C., McGahey L. Distance. Learning: Principles for Effective Design, Delivery, and Evaluation. Thousand Oaks, CA: Sage Publications, 2001. 432 p.

Поступила в редакцию 30.05.2020.

Принята к публикации 01.06.2020.

Для цитирования:

Чермошенцева Е.Г., Тухватуллина А.В., Залиева Г.И. Дистанционное обучение: как сократить дистанцию? // Гуманитарный научный вестник. 2020. №5. С. 144-147. URL: <http://naukavestnik.ru/doc/2020/05/Chermoshentseva.pdf>